

Les licences professionnelles ont été conçues dans un objectif d'insertion sur le marché du travail tant français qu'euro-péen. Sur les 195 licences professionnelles créées à la rentrée 2000, 178 ont été mises en place dans l'ensemble des académies. Elles accueillent 4 400 étudiants. Toutes les composantes des universités (UFR, écoles d'ingénieurs, IUT) ont participé à cette mise en place en y associant fréquemment des lycées d'enseignement technique ou agricole et des écoles spécialisées. Diplôme type de l'éducation tout au long de la vie, la licence professionnelle s'adresse aussi bien aux étudiants en formation initiale qu'aux adultes en formation continue, et elle prend en compte la validation des acquis professionnels. Ce diplôme professionnel répond aux nouveaux besoins de compétences et de connaissances du monde de l'entreprise exprimés dans de nombreux secteurs professionnels. Cette formation accueille un public diversifié, majoritairement masculin, issu de parcours universitaires et post-secondaires variés.

Les licences professionnelles 2000-2001

4 400 ÉTUDIANTS INSCRITS DANS 178 LICENCES PROFESSIONNELLES

À la rentrée 2000, sur 195 licences professionnelles créées par le ministère de l'Éducation nationale parmi plus de 500 projets présentés par les établissements, 178 licences professionnelles ont été mises en place et accueillent 4 364 étudiants, ce qui représente un peu plus de 2 % des effectifs de niveau licence. Elles sont mises en place dans l'ensemble des académies (y compris l'outre-mer, à l'exception du Pacifique) et dans plus de 80 % des universités.

Toutes les composantes de l'enseignement supérieur sont partie prenante. Les composantes universitaires (hors IUT) accueillent 50 % des effectifs dans près de 52 % des licences professionnelles. Au sein des universités, bien que les composantes scientifiques soient largement présentes, l'engagement des composantes de droit-économie et des disciplines littéraires et de sciences humaines n'est pas négligeable. En province, la répartition est légèrement favorable aux IUT ; ce phénomène est plus accentué dans les établissements des DOM.

Cinq académies de province (Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon, Nancy-Metz et Toulouse) ont ouvert plus de dix licences professionnelles chacune, qui accueillent au total près de 38 % des effectifs de province. Il en est de même pour les aca-

démies de Créteil et de Versailles qui reçoivent près de 83 % des étudiants d'Île-de-France (*tableau 1 p.2*).

LES DEUX TIERS CONCERNENT LE SECTEUR DES SERVICES

Les licences professionnelles sont conçues dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue dans un objectif d'insertion dans l'emploi. Près de 86 % des étudiants inscrits en licence professionnelle sont en formation initiale et seulement un peu plus de 14 % en formation continue. Toutefois, parmi les 86 % d'inscrits en formation initiale, 7 % préparent le diplôme au titre de la formation initiale par apprentissage.

La formation continue est privilégiée dans le secteur informatique et réseaux (métiers de l'informatique, du traitement de l'information et des réseaux), où elle représente 16 % de l'effectif, ainsi que dans le secteur gestion et commerce, en particulier les métiers des banques, finances et assurances (27 %). Dans ce même secteur, la formation initiale par apprentissage est importante, en particulier dans les métiers du commerce et de la vente (40 % de l'effectif en apprentissage) ainsi que dans le secteur production industrielle (métiers du génie industriel) où elle représente 25 % (*tableau 2 p.3*).

La grande majorité des licences professionnelles ont entre vingt et trente étudiants.

**TABLEAU I – Effectifs inscrits en licence professionnelle
Année universitaire 2000-2001**

Académies	Établissements	Effectifs 2000-2001			Nombre de licences professionnelles ouvertes		
		Hors IUT	IUT	Total	Hors IUT	IUT	Total
Aix-Marseille	Université Aix-Marseille I	45	–	45	3	–	3
	Université Aix-Marseille II	4	94	98	1	4	5
	Université Aix-Marseille III	56	20	76	2	1	3
	Université Avignon	24	–	24	1	–	1
	Total	129	114	243	7	5	12
Amiens	Université Amiens	19	36	55	1	2	3
	Université de technologie de Compiègne	–	–	–	–	–	–
	Total	19	36	55	1	2	3
Besançon	Université Besançon	31	79	110	2	1	3
	Université de technologie de Belfort-Montbéliard	–	–	–	–	–	–
	Total	31	79	110	2	1	3
Bordeaux	Université Bordeaux I	52	43	95	2	2	4
	Université Bordeaux II	32	–	32	1	–	1
	Université Bordeaux III	–	–	–	–	–	–
	Université Bordeaux IV	56	–	56	2	–	2
	Université Pau	–	30	30	–	1	1
	Total	140	73	213	5	3	8
Caen	Université Caen	20	85	105	1	4	5
	Total	20	85	105	1	4	5
Clermont-Fd	Université Clermont-Ferrand I	73	24	97	1	1	2
	Université Clermont-Ferrand II	90	95	185	3	1	4
	Total	163	119	282	4	2	6
Corse	Université Corse	–	35	35	–	2	2
	Total	–	35	35	–	2	2
Dijon	Université Dijon	–	42	42	–	3	3
	Total	–	42	42	–	3	3
Grenoble	Université Grenoble I	23	–	23	1	–	1
	Université Grenoble II	–	59	59	–	3	3
	Université Grenoble III	–	–	–	–	–	–
	Université Chambéry	20	38	58	1	2	3
	INP Grenoble	–	–	–	–	–	–
	Total	43	97	140	2	5	7
Lille	Université Lille I	–	154	154	–	3	3
	Université Lille II	18	–	18	1	–	1
	Université Lille III	–	–	–	–	–	–
	Université Artois	22	22	44	1	1	2
	Université Littoral	41	–	41	2	–	2
	Université Valenciennes	27	–	27	1	–	1
	Total	108	176	284	5	4	9
Limoges	Université Limoges	104	63	167	4	3	7
	Total	104	63	167	4	3	7
Lyon	Université Lyon I	12	40	52	1	3	4
	Université Lyon II	14	14	28	1	–	1
	Université Lyon III	78	28	106	3	1	4
	Université Saint-Etienne	26	39	65	1	1	2
	Total	130	107	237	6	5	11
Montpellier	Université Montpellier I	19	–	19	1	–	1
	Université Montpellier II	–	40	40	–	2	2
	Université Montpellier III	–	–	–	–	–	–
	Université Perpignan	38	14	52	1	1	2
	Total	57	54	111	2	3	5
Nancy-Metz	Université Nancy I	6	76	82	1	3	4
	Université Nancy II	31	68	99	1	2	3
	Université Metz	31	91	122	2	2	4
	INP Nancy	–	–	–	–	–	–
	Total	68	235	303	4	7	11
Nantes	Université Nantes	–	37	37	–	2	2
	Université Angers	57	–	57	4	–	4
	Université Le Mans	25	24	49	1	1	2
	Total	82	61	143	5	3	8

Académies	Établissements	Effectifs 2000-2001			Nombre de licences professionnelles ouvertes		
		Hors IUT	IUT	Total	Hors IUT	IUT	Total
Nice	Université Nice	–	–	–	–	–	–
	Université Toulon	28	43	71	1	1	2
	Total	28	43	71	1	1	2
Orléans-Tours	Université Orléans	–	47	47	–	2	2
	Université Tours	28	57	85	2	3	5
	Total	28	104	132	2	5	7
Poitiers	Université Poitiers	15	21	36	1	1	2
	Université La Rochelle	37	12	49	1	1	2
	Total	52	33	85	2	2	4
Reims	Université Reims	81	–	81	4	–	4
	Université de techno. de Troyes	–	–	–	–	–	–
	Total	81	0	81	4	0	4
Rennes	Université Rennes I	–	–	–	–	–	–
	Université Rennes II	–	–	–	–	–	–
	Université Brest	90	38	128	2	2	4
	Université Bretagne Sud	47	43	90	2	2	4
	Total	137	81	218	4	4	8
Rouen	Université Rouen	–	33	33	–	1	1
	Université Le Havre	39	6	45	2	1	3
	Total	39	39	78	2	2	4
Strasbourg	Université Strasbourg I	38	–	38	2	–	2
	Université Strasbourg II	96	–	96	1	–	1
	Université Strasbourg III	–	26	26	–	1	1
	Université Mulhouse	85	–	85	4	–	4
	Total	219	26	245	7	1	8
Toulouse	Université Toulouse I	65	–	65	2	–	2
	Université Toulouse II	–	45	45	–	2	2
	Université Toulouse III	54	106	160	2	4	6
	INP Toulouse	35	–	35	2	–	2
	Total	154	151	305	6	6	12
Total province		1 832	1 853	3 685	76	72	148
Paris	Université Paris I	17	–	17	1	–	1
	Université Paris II	–	–	–	–	–	–
	Université Paris III	–	–	–	–	–	–
	Université Paris IV	13	–	13	1	–	1
	Université Paris V	17	10	27	1	1	2
	Université Paris VI	19	–	19	1	–	1
	Université Paris VII	37	–	37	1	–	1
	Université Paris IX	–	–	–	–	–	–
	Total	103	10	113	5	1	6
	Créteil	Université Paris VIII	31	16	47	1	1
Université Paris XII		36	–	36	2	–	2
Université Paris XIII		–	96	96	–	4	4
Université Marne-la-Vallée		65	–	65	2	–	2
	Total	132	112	244	5	5	10
Versailles	Université Paris X	–	–	–	–	–	–
	Université Paris XI	22	89	111	1	2	3
	Université Evry-Val-d'Essonne	18	61	79	1	3	4
	Université Cergy-Pontoise	59	–	59	2	–	2
Université Versailles-St-Quentin	11	29	40	1	1	2	
	Total	110	179	289	5	6	11
Total Île-de-France		345	301	646	15	12	27
Total France métropolitaine		2 177	2 154	4 331	91	84	175
Antilles-G.	Université Antilles-Guyane	8	–	8	1	–	1
	Total	8	–	8	1	–	1
La Réunion	Université La Réunion	–	25	25	–	1	1
	Total	–	25	25	–	1	1
Total DOM		8	25	33	1	1	2
Total France métropolitaine + DOM		2 185	2 179	4 364	92	85	177
Université Polynésie française		–	–	–	–	–	–
Université Nouvelle-Calédonie		–	–	–	–	–	–
Total France entière		2 185	2 179	4 364	92	86	178

La licence professionnelle

Créée par arrêté du 17 novembre 1999, la licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur qui pourront assurer des formations dans des champs de compétences communs ou complémentaires.

Diplôme homologué au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, elle confère aux titulaires le grade universitaire de licence.

Conçue pour la formation initiale et pour la formation continue dans un objectif d'insertion professionnelle, elle est organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde professionnel et s'adresse à des publics divers : étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études d'enseignement supérieur validées (DEUG, DEUST, DUT, BTS, BTSA) dans un domaine compatible avec celui de la licence profes-

sionnelle, ou titulaires d'un diplôme ou titre homologué par l'État au niveau III ou reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale, ainsi qu'aux jeunes ayant interrompu leur scolarité et aux adultes en reprise d'études.

La collaboration des universités et de leurs composantes avec des lycées d'enseignement technique ou agricole et des écoles spécialisées permet à l'université d'offrir un éventail de licences originales par rapport à l'offre habituelle concernant, notamment, les métiers du cheval, de la mode, de l'hygiène et de la sécurité, etc. Elle répond aussi à des besoins nouveaux exprimés par des métiers en « émergence » : commerce électronique et télé-services, multimédia et réseaux, nouveaux services à la collectivité (métiers de la ville, environnement, gestion de l'eau et des déchets, sécurité alimentaire, sauvegarde du patrimoine) ou aux personnes (métiers du monde associatif, du développement social).

TABLEAU II – Effectifs inscrits en licence professionnelle selon le régime d'inscription

Types de formation	Effectifs	%
Initiale	3 744	86
dont par apprentissage	293	7
Continue	620	14
Total	4 364	100

Quatre formations du secteur des services accueillent respectivement plus de 60 étudiants, avec un nombre maximum de 96 étudiants.

Les 163 diplômes de licences professionnelles¹ se répartissent entre le secteur production (34 %) et le secteur services (66 %), dans lesquels deux secteurs professionnels émergent (production industrielle et gestion et commerce).

Deux étudiants sur trois sont inscrits dans les licences du secteur des services, principalement en gestion et commerce, et en informatique et réseaux. C'est également dans ce secteur que la part des femmes est importante : 80 % d'entre elles y suivent une formation. Le secteur professionnel services aux personnes est particulièrement féminisé (60 %) alors que la répartition hommes-femmes est plus équilibrée dans le secteur gestion et commerce.

Les hommes sont majoritaires (63 %) principalement dans les formations des secteurs production (86 % en production

industrielle) et sont largement représentés dans le secteur professionnel informatique et réseaux (80 %) (tableau III p.4).

DES PUBLICS DIVERS

Plus de six étudiants sur dix inscrits en licences professionnelles sont des hommes. La situation est différente dans les licences dites « classiques », où les femmes représentent environ 62 % des effectifs.

La répartition par âge des effectifs de licence professionnelle est similaire à celle des étudiants en licence « classique ». La tranche d'âge la plus importante est celle des 20-24 ans : plus de 78 % pour la licence professionnelle. Après 24 ans, la répartition hommes-femmes est plus équilibrée (voir le graphique).

Les étrangers ne représentent qu'un peu plus de 4 % de l'ensemble des étudiants inscrits en licence professionnelle (dont 0,4 % sont originaires d'un pays de l'Union européenne). En revanche, la proportion est plus forte dans les licences « classiques » (7 %) où les ressortissants européens sont également plus représentés (environ 2 %) (tableau IV p.5).

La proportion d'enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures s'élève à 22 %². On compte également 17 % d'enfants de professions intermédiaires, 13 % d'enfants d'ouvriers et 12 % d'enfants d'employés. Cette répartition est similaire pour les étudiants inscrits en licence « classique ». La proportion d'enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures est cependant plus élevée (30 %) pour les étudiants en licence « classique » (tableau V p.5).

Répartition des effectifs inscrits en licence professionnelle par âge et par sexe

1. La différence entre les 178 licences professionnelles créées et les 163 diplômes provient du regroupement des licences professionnelles qui existent dans deux ou plusieurs universités avec le même intitulé.

2. Il faut noter que 14 % des étudiants en licence professionnelle n'ont pas déclaré la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents.

TABLEAU III – Répartition des inscrits en licence professionnelle par secteur professionnel

Secteur professionnel		Nombre de licences	Effectifs 2000-2001						% de femmes
			Total	%	Hommes	%	Femmes	%	
Secteur Production									
Production industrielle	Métiers du génie industriel	14	661	15	548	20	113	7	17
	Métiers des systèmes industriels automatisés	8	153	4	137	5	16	1	10
	Métiers de la mécanique	6	126	3	120	4	6	0	5
	Métiers de l'électricité et de l'électronique	2	33	1	30	1	3	0	9
	<i>Sous-total</i>	30	973	22	835	30	138	9	14
Produits industriels transformés	Métiers des matériaux	1	12	0	10	0	2	0	17
	Métiers de la chimie et de la biologie	5	130	3	68	2	62	4	48
	Métiers des matériaux	3	44	1	36	1	8	0	18
	<i>Sous-total</i>	9	186	4	114	4	72	4	39
Énergie-Génie climatique	Métiers de la production de l'énergie	2	42	1	34	1	8	0	19
	Métiers du génie civil	4	45	1	43	2	2	0	4
Bâtiments et travaux publics	Métiers de la prod et de l'exploitation des ressources agricoles et aquacoles	3	80	2	32	1	48	3	60
Agriculture, pêche, forêts, espaces verts	Métiers de la transformation agro-alimentaire	7	103	2	49	2	54	3	52
	<i>Sous-total</i>	10	183	4	81	3	102	6	56
	Total	55	1 429	33	1 107	40	322	20	23
	%	34	33	-	40	-	20	-	-
Secteur Services									
Gestion-Commerce	Métiers de la gestion et de la qualité dans les organisations	15	394	9	184	7	210	13	53
	Métiers du commerce et de la vente	20	535	12	286	10	249	16	47
	Métiers des finances, de la banque et des assurances	4	233	5	108	4	125	8	54
	Métiers de la gestion des ressources humaines	2	37	1	11	0	26	2	70
	<i>Sous-total</i>	41	1 199	27	589	21	610	38	51
Communication et information	Métiers de la communication	1	13	0	5	0	8	0	62
	Métiers du journalisme et de la communication	3	60	1	37	1	23	1	38
	Métiers du livre	1	17	0	3	0	14	1	82
	Métiers de l'image, du son, du multimédia et des spectacles	10	250	6	144	5	106	7	42
	<i>Sous-total</i>	15	340	8	189	7	151	9	44
Informatique et réseaux	Métiers de l'informatique, du traitement de l'information et des réseaux	22	706	16	564	20	142	9	20
	Métiers de la santé	3	68	2	26	1	42	3	62
Services aux personnes	Métiers du travail social	2	64	1	13	0	51	3	80
	Métiers de la formation	1	24	1	6	0	18	1	75
	Métiers de l'hôtellerie et du tourisme	4	66	2	25	1	41	3	62
	Métiers de l'animation culturelle, sportive et de loisirs	8	157	4	89	3	68	4	43
	Métiers de la mode	1	21	0	3	0	18	1	86
	<i>Sous-total</i>	19	400	9	162	6	238	15	60
Services à la collectivité	Métiers de l'immobilier et de la protection du patrimoine	5	101	2	43	2	58	4	57
	Métiers de l'environnement	5	143	3	96	3	47	3	33
	Métiers de l'hygiène et de la sécurité	1	46	1	8	0	38	2	83
	<i>Sous-total</i>	11	290	7	147	5	143	9	49
	Total	108	2 935	67	1 651	60	1 284	80	44
	%	66	67	-	60	-	80	-	119
Total		163	4 364	100	2 758	100	1 606	100	37

La majorité des étudiants inscrits en licence professionnelle (39 %) et en licence « classique » (32 %) sont titulaires d'un bac scientifique. La proportion d'étudiants des séries technologiques, industrielles (21 %) ou tertiaires (11 %) y est plus importante que dans les autres licences. En revanche, les étudiants en licence « classique » possédant un bac général sont davantage représentés, avec une nette prépondérance des séries scientifiques et littéraires.

Près du tiers des étudiants inscrits en licence professionnelle en 2000-2001 suivaient, en 1999-2000, une formation en IUT, 20 % étaient en sections de techniciens supérieurs (STS) et 21 % étaient inscrits à l'université (hors IUT). La proportion des femmes issues des filières universitaires est plus forte que celle des hommes (25 % contre 18 %). 17 % d'entre elles sont en reprise d'études, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas scolarisées l'année

précédente mais elles étaient auparavant entrées dans l'enseignement supérieur, contre 13 % pour les hommes.

En revanche, 83 % des étudiants inscrits en licence « classique » étaient déjà en université en 1999-2000 (*tableau VII*).

Hélène Frimour DES A10
et Bernadette Rousseau, DPD C2

POUR EN SAVOIR PLUS

« Les étudiants inscrits dans le système universitaire public français en 2000-2001 », *Note d'Information* 01.30, MEN-Direction de la programmation et du développement, juin 2001.

SOURCE

Les données publiées proviennent du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) qui recense les étudiants inscrits dans le système universitaire français pour l'année 2000-2001 (date d'observation au 15 janvier 2001).

Le champ de SISE comprend les universités, les universités de technologie (UT), les instituts nationaux polytechniques (INP), les instituts d'études politiques (IEP), l'Observatoire de Paris, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut de physique du Globe de Paris, l'École nationale de la nature et du paysage de Blois. Les étudiants inscrits dans une école d'ingénieurs dépendant d'une université sont recensés pour le compte de leur université de rattachement.

TABLEAU IV – Nationalité des étudiants

Nationalité	Licences professionnelles		Licences « classiques »	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Français	4 172	95,6	163 308	90,9
Étrangers Union européenne	16	0,4	3 931	2,2
Autres étrangers	176	4,0	12 444	6,9
Total	4 364	100,0	179 683	100,0

TABLEAU V – Origine sociale des étudiants

PCS des parents	Licences professionnelles		Licences « classiques »	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Agriculteurs	129	3	3 659	2
Commerçants, chefs d'entreprise	326	7	12 576	7
Cadres, professions intellectuelles supérieures	981	22	54 246	30
Professions intermédiaires	736	17	30 133	17
Employés	535	12	23 676	13
Ouvriers	584	13	20 250	11
Retraités	255	6	10 008	6
Sans activité professionnelle	210	5	12 179	7
Non-réponse	608	14	12 956	7
Total	4 364	100	179 683	100

TABLEAU VI – Série du baccalauréat des étudiants

Séries du baccalauréat	Licences professionnelles		Licences « classiques »	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Littéraire	316	7	52 314	29
Économique	613	14	40 250	22
Scientifique	1 694	39	57 211	32
Technologique tertiaire	469	11	9 104	5
Technologique secondaire	929	21	5 667	3
Professionnel	115	3	922	1
Dispense	228	5	14 215	8
Total	4 364	100	179 683	100

TABLEAU VII – Situation l'année précédente des étudiants

Situation l'année précédente	Licences professionnelles		Licences « classiques »	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Enseignement secondaire (y compris par correspondance)	134	3,1	998	0,6
STS	873	20,0	1 869	1,0
IUT	1 363	31,2	3 087	1,7
CPGE	2	0,0	2 685	1,5
École d'ingénieurs (universitaire ou non)	13	0,3	810	0,5
IUFM	9	0,2	409	0,2
CNED	6	0,1	144	0,1
Université (hors IUT, IUFM, ingénieurs univ.)	900	20,6	148 817	82,8
Établissement (hors université) préparant aux concours paramédicaux	5	0,1	127	0,1
Établissement étranger d'enseignement secondaire ou supérieur	39	0,9	4 594	2,6
Autre établissement, autre cursus	233	5,3	3 581	2,0
Prise d'étude différée	145	3,3	1 409	0,8
Reprise d'étude	641	14,7	11 023	6,1
Instituts catholiques	1	0,0	131	0,1
Total	4 364	100,0	179 684	100,0

Création de la licence professionnelle

Par leurs déclarations de la Sorbonne (25 mai 1998) et de Bologne (19 juin 1999), les ministres européens de l'éducation ont décidé de construire l'espace européen de l'enseignement supérieur en adoptant, notamment, une architecture commune de référence pour les formations et les diplômes. Cette architecture commune est fondée essentiellement sur deux cursus : le cursus pré-licence et le cursus post-licence.

Dans le cursus pré-licence, « *les étudiants doivent se voir offrir des programmes suffisamment diversifiés, comprenant notamment la possibilité de suivre des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence en langues vivantes et d'utiliser les nouvelles technologies de l'information.* » Les diplômes délivrés au terme de ce premier cursus doivent correspondre « à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le monde du travail européen. »

La création du nouveau diplôme de licence professionnelle en France correspond aux objectifs définis en commun au niveau européen.

Une politique nationale de création de licences professionnelles est progressivement mise en œuvre et adaptée. Les questions soulevées par cette mise en œuvre sont examinées par deux instances de pilotage dont la mise en place, pour trois ans, est prévue dans l'arrêté de création de la licence professionnelle en date du 17 novembre 1999.

– **La commission nationale d'expertise** (créée le 21 mars 2000), composée de vingt membres (dix universitaires et dix professionnels), est chargée d'examiner les demandes d'habilitation déposées par les établissements universitaires. Les quatre critères essentiels de l'examen portent sur la qualification professionnelle visée (niveau II) ; la

consistance des partenariats avec les professionnels ; l'accueil de publics diversifiés (DEUG, BTS, BTSA, DUT, DEUST...) ; l'ouverture de la formation à la fois en formation initiale et en formation continue.

– **Le comité de suivi** comprenant 37 membres a été installé le 18 décembre 2000 par le ministre délégué à l'enseignement professionnel. Il s'appuie sur une composition tripartite : représentation des organisations d'employeurs et, à parité, des organisations syndicales de salariés ; représentants des organisations syndicales de personnels et d'étudiants membres du CNESER ; représentants des établissements d'enseignement, auxquels sont associées des personnalités qualifiées.

Les compétences du comité s'orientent autour de deux axes :
– assurer la lisibilité des formations proposées en licence professionnelle en veillant à la construction d'une liste de dénominations nationales ;

– garantir aux établissements universitaires la possibilité d'exercer pleinement leur capacité d'initiative et d'innovation en matière pédagogique.

Depuis son installation, le comité s'est réuni chaque mois (de janvier à mai 2001) et ses travaux ont porté sur les dénominations nationales et sur le suivi des licences mises en place à la rentrée 2000, avec des visites par les membres du comité de 52 licences professionnelles et avec la réalisation d'un questionnaire approfondi à destination des établissements d'enseignement supérieur dont l'exploitation est prévue pour octobre 2001.

Les travaux du comité reprendront à l'automne 2001 avec le lancement d'une enquête sur le devenir des premiers diplômés. Une table ronde est prévue au printemps 2002 pour présenter un bilan des trois années d'expérimentation de ce nouveau diplôme.

